

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI BILISH KOMPETENSIYASI VA UNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK MAZMUNI

Qodirova Nargiza Raxmatillo qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18630496>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda bilish faoliyatini rivojlantirish muammosi psixologik va pedagogik nuqtai nazardan tahlil qilingan. Ya.A.Komenskiy, K.D.Ushenskiy, D.Lok, Jan-Jak Russo hamda zamonaviy olimlarning qarashlari asosida bolalarning bilishga bo‘lgan tabiiy ehtiyoji, qiziqish va kognitiv faollikning rivojlanish xususiyatlari yoritilgan. Maktabgacha yosh davrida qiziqish, o‘yin va musiqiy-badiiy faoliyatning bolaning tafakkuri, diqqati, irodasi hamda ijodiy qobiliyatlarini shakllantirishdagi ahamiyati ochib berilgan. Shuningdek, tafakkur jarayonlarining rivojlanishi, o‘yin faoliyatida umumlashtirish va qisqartirish orqali mantiqiy fikrlashning shakllanishi hamda maktabgacha ta’limda kompetensiyaviy yondashuvning ahamiyati asoslab berilgan.*

***Kalit so‘zlar:** bilish faoliyati, kognitiv rivojlanish, maktabgacha yosh, qiziqish, tafakkur, o‘yin faoliyati, intellektual rivojlanish, kompetensiyaviy yondashuv.*

Uzluksiz ta’limning eng quyi va mas’uliyatli bo‘g‘inlaridan maktabgacha ta’lim bosqichi, bola ta’limi va tarbiyasining muhim poydevori hisoblanadi. Maktabgacha ta’limning muhim vazifalari sifatida maktabgacha yoshdagi bolalarda bilim olish ehtiyojini, o‘qib-o‘rganishga bo‘lgan intilish moyilliklarini shakllantirib, ularni muntazam ravishda ta’lim jarayoniga tayyorlash, ularning tafakkurini, mustaqil fikrlashini, o‘zining fikrini mustaqil va erkin ifodalash malakalarini shakllantirishdan iborat. “Ilk qadam” davlat dasturi va “Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishiga qo‘yiladigan davlat talablari”ning takomillashtirilishi uzluksiz ta’lim tizimida maktabgacha ta’limni samarali amalga oshirish uchun keng imkoniyatlar yaratib berdi. Maktabgacha ta’lim tizimini ham mazmunan, ham shaklan yangilashga qaratilgan bu kabi islohotlar ota-onalardan tortib barcha pedagoglar bola tarbiyasi, uning ta’lim olishiga tayyorgarligiga zamon talablaridan kelib chiqqan holda yondashuvni talab etadi.

Bilish kompetensiyasi bilim olish, o‘qish va o‘rganish, mustaqil ravishda izlanish, tahlil qilish va atrof-olamni tushunish uchun kerakli ma’lumotlarni tanlash qobiliyatini o‘z ichiga oladi. Harakat va o‘zaro munosabatlar orqali bolalar bilim olish va o‘rganish strategiyalarini ishlab chiqadilar. Ular atrof-olamdagi yangi obyektlarni o‘rganadilar va kashf etadilar. Boshqalar bilan o‘yin va o‘zaro muloqot jarayonida ular kuzatadilar va tajriba o‘tkazadilar. Ular muammolarni tushunish va hal qilish uchun yangi imkoniyatlar topadilar. Ular o‘zlarining kashfiyotlari bilan o‘rtoqlashadilar va asta-sekin mustaqil, o‘z-o‘zini boshqaradigan, tahlil qila oladigan va ijodkor shaxsga aylanadilar. Bolalar muammoni hal qilishga e’tibor qaratishlari, muammolarni hal qilish strategiyalarini ishlab chiqishlari va atrofdagi dunyoni tushunish va tushuntirish uchun maqsadlar qo‘yishda kognitiv qobiliyatlarini ishga solishlari mumkin. Bolalar o‘rganishga bo‘lgan qiziqishlarini davom ettirishlari, o‘rganishdan zavqlanishlari va o‘rganganlarini baham ko‘rishlari, kashfiyotlarini boshqalar bilan bo‘lishishlari mumkin. Bilishga oid faollik bu ijtimoiy tajribani o‘zlashtirishga yo‘naltirilgan mustaqillik va atrof

olamga qiziqishda ifodalanuvchi shaxsiy xususiyatdir. Bilishga oid faollikni rivojlantirish fikrlash va idrok etish jarayonida bo'ladi va sifatli o'zgarishlar hamda ko'rsatkichlar bilan aniqlanadi. Energetik kuch-quvvatli bola faoliyatga qiziqadi, bilishda tirishqoqlikni namoyon etadi, mazmunli o'qish jarayonida faoliyat natijalari, vaziyatdagi madaniy jihatlarini belgilaydi.

Bilish faoliyatini rivojlantirish muammosi psixologlar va pedagoglarning turli xil asarlarida ko'rib chiqilgan. Ya.A.Komenskiy, K.D.Ushenskiy, D.Lok, Jan-Jak Russo bilish faoliyatini maktabgacha yoshdagi bolalarning o'rganishga bo'lgan tabiiy istagi sifatida belgilagan. M.A.Xolodnaya, T.M.Golovastikova, S.M.Vishnyakova, L.L.Timofeeva, G.I.Shukina va boshqalar kognitiv faoliyatning xususiyatlarini va uni maktabgacha yoshdagi bolalarda qanday faollashtirishni tadqiq etganlar.

Bolalarning maktabgacha yosh davrida hamma narsani bilib olishga bo'lgan ehtiyoj kuchayadi. Maktabgacha yoshdagi bola tabiatiga xos bo'lgan kuchli ehtiyojlardan yana biri, uning har narsani yangilik sifatida ko'rib, uni har tomonlama bilib olishga intilishidir. Maktabgacha yoshdagi bolalar hayotida va ularning psixik jihatidan o'sishida qiziqishning roli kattadir, qiziqish xuddi ehtiyoj kabi, bolaning biror faoliyatga undovchi omillardan biridir. Shuning uchun ham qiziqishni bilish jarayoni bilan bog'liq bo'lgan murakkab psixik hodisa desa bo'ladi. Bolaning kamol topishida qiziqishning ahamiyati shundaki, bola qiziqqan narsasini mumkin qadar chuqurroq bilishga intiladi va uzoq vaqt davomida qiziqqan narsasi bilan shug'ullanishdan zerikmaydi. Bu esa o'z navbatida bolaning diqqati hamda irodasi kabi muhim xislatlarni o'stirishga va mustahkamlashiga yordam beradi. 3-7 yoshli bolalarning psixik rivojlanishida badiiy-ijodiy faoliyat turi bo'lgan musiqaning ahamiyati ham juda kattadir. Musiqa orqali bolalar ashula aytishga, musiqa ohangiga mos ritmik harakatlar qilishga o'rganadilar.

Bolaning aqliy o'sishi haqida fikr yuritilganda, shuni ham aytib o'tish kerakki, narsalarni yangi nom bilan atashda yoki yangicha nomlash holatidan kelib chiqib, subyekt o'yin paytida faol harakat qilishga urinadi. Chunki u moddiy narsalarga asoslangan harakat rejasidan tasavvur qilinayotgan, fikr yuritilayotgan jismlar mohiyatini aks ettiruvchi harakat rejasiga o'tadi. Bola jismlarning moddiy shaklidan birdaniga hayoliy ko'rinishiga o'tishida unga tayanch nuqtasi bo'lishi kerak, vaholanki shunday tayanch nuqtasi vazifasini o'tovchi narsalarning aksariyatidan o'yinda bevosita, obyekt sifatida foydalanadi. O'yin faoliyatida maskiu: jismlar qandaydir alomatlarni aks ettiruvchi sifatida emas, balki ana shu tayanch narsalar to'g'risida fikrlash uchun xizmat qiladi, shuningdsk, tayanch nuqtasi harakatning yaqqol narsa bilan bog'liq o'yin harakatlarining takomillashuvi harakat shakli, xususiyati, bosqichi kabilarni qisqartirish va umumlashtirish hisobiga amalga oshiriladi. O'yin harakatlarining qisqarishi va umumlashuvi ko'rinishidagi mantiqan izchil, yig'iq shaklga o'tishning asosini tashkil qiladi.

Maktabgacha yosh davrida bolalarning tafakkuri va uning rivojlanishi o'ziga xos xususiyatga ega. Tafakkur bolaning 7 yoshgacha bo'lgan davrida juda tez rivojlana boshlaydi. Bolalarda bilishga qiziqish ortadi, har sohaga doir savollar tug'ila boshlaydi, bu esa o'z navbatida tafakkurning faollashayotganligidan dalolat beradi. Bu davrda bolaning har bir savoli javobsiz qolmasligi lozim. Aks holda bolaning qiziqishlariga, ijodkorligiga, intellektiga to'siq qo'yish mumkin. Har qanday tafakkur, odatda biron narsani taqqoslash, tahlil qilish va solishtirishdan boshlanadi. Shuning uchun biz ana shu taqqoslash, analiz va sintez qilishni tafakkur jarayoni deb ataymiz. Maktabgacha ta'limning sifat va samaradorligini oshirishda kompetensiyaviy yondashuv, bolaning aynan yoshiga mos dasturga tayanish, adabiyotlar bilan boyitib borish, bolalarning kundalik faoliyatini mazmunli va qiziqarli tashkil etish, ularning

bo'sh vaqtlaridan unumli foydalanish, qobiliyatlarini aniqlash, yanada rivojlantirish va shunga qarab jarayonga ijodiy yondashish, o'tkaziladigan mashg'ulotlar va manbalarni bolalar va jamiyat ehtiyojlariga javob beradigan holatga keltirish maqsadida ratsional va tizimli tahlil qilishni ko'zda tutadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “Ilk qadam” maktabgacha ta'lim tashkilotlarining davlat o'quv dasturi. /Takomillashtirilgan ikkinchi nashr/ T.:2022.
2. Davletshin M.G. **Yosh va pedagogik psixologiya**. – Toshkent: O'qituvchi, 2004.
3. Ismoilova, N., Maktabgacha ta'lim pedagogikasi. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti. 2019.
4. Коротаяева Е.В., Нефедова А.Н. Развитие когнитивной активности у старших дошкольников // Педагогическое образование в России. 2012.
5. Nishanova Z.T, Alimova G.K, Turg'unboyeva A.G', Asranboeva M.X., Bolalar psixologiyasi va psixodiagnostikasi. Darslik, Toshkent- 2017.
6. Sayfiyeva Z.A. Abdullayeva O.A. Maktabgacha yoshdagi bolalarning bilish jarayonlarini rivojlanishida kompetensiyaviy yondashuv. “Science and Education” Sceintific Journal, 2023.
7. Usmonova M.B. **Maktabgacha yoshdagi bolalar bilish faoliyatini rivojlantirish**. – Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU, 2020.